

KASB-HUNAR KOLLEJLARI FAOLIYATLARINI TASHKIL ETILGANLIK HOLATLARINI MONITORING QILISH

T.A.Xo‘jakulov

t.f.f.d dotsent

Y.D.Majidova

Magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7970892>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasb-hunar kollejlari ta'limni amalga oshirish faoliyatlarini tashkil etilganlik holatlarini monitoring qilish, ta'lim jarayoni sifati monitoringini rivojlantirish bosqichlarini to'g'ri tashkil etish nazarda tutiladi.

Kalit so'zlar: monitoring, raqamli texnologiya, ta'lim texnologiyasi, texnika-texnologiya.

МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ

Аннотация. В данной статье предусмотрен мониторинг организации воспитательной деятельности профессиональных колледжей, правильная организация этапов развития контроля качества образовательного процесса.

Ключевые слова: мониторинг, цифровая технология, образовательная технология, техника-технология.

MONITORING THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF VOCATIONAL COLLEGES

Abstract. This article envisages the monitoring of the organization of educational activities of vocational colleges, the proper organization of the stages of development of monitoring the quality of the educational process.

Key words: monitoring, digital technology, educational technology, technique-technology.

Kirish. Mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim xizmatlarining ochiqligi va sifati masalalariga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda [1].

Mehnat bozorining rivojlanishi nafaqat ma'lum bilimlarga, balki professional raqobatbardoshlik, kasbiy harakatchanlik, turli xil mehnat harakatchanligini birlashtirish qobiliyatini ta'minlaydigan ma'lum fazilatlariga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qiladi.

Bunday sharoitda kasb-hunar ta'limi muassasalarining bitiruvchilarni tayyorlash sifati uchun nafaqat davlat, balki mehnat bozorida qattiq tanlovdan o'tishi kerak bo'lgan yosh mutaxassislar oldidagi mas'uliyati ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida professional ta'lim — iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari va ustuvor vazifalarini, zamonaviy texnika va texnologik tendensiyalarni hisobga olib, mehnat bozorida kadrlarga bo'lgan real ehtiyoj, ish beruvchilarning takliflari hamda “Hayot davomida ta'lim olish” prinsipi asosida shaxslarning ta'lim olishiga mo'ljallangan.

Kasb-hunar kollejlari ta'limni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, boshqa qonun hujjatlariga amal qilinadi.

Masalani qo'yilishi va takliflar. Hozirgi vaqtda "monitoring" tushunchasi bilan bir qatorda yana bir tushuncha - "monitoring tizimi" keng qo'llanilmoqda. Monitoring tizimining tuzilishi quyidagi elementlardan iborat: monitoring sub'ektlari, monitoring ko'rsatkichlari majmui; faoliyatni monitoring qilish vositalari; monitoring faoliyati. Monitoring o'quv jarayonining mexanizmlari, qonuniyatlari shaxsni rivojlantirishga o'z vaqtida aralashish imkonini beradi. Faqatgina bunday sharoitlarda ularni malakali boshqarish mumkin [2].

Muammoni hal etish bosqichlari. Ta'lim sohasida monitoringdan foydalanish monitoringning 4 turini ajratish imkonini berdi:

- axborot monitoringi - axborotni to'plash, jamlash, tizimlashtirish va tarqatish (axborot yig'ish bosqichida maxsus tashkil etilgan so'rovni o'tkazishni nazarda tutmaydi);

- asosiy monitoring - mumkin bo'lgan og'ishlarni aniqlash uchun ob'ektning holatini doimiy nazorat qilish bilan aniqlash;

- muammoli monitoring - davom etayotgan jarayonlarning qonuniyatlarini va boshqaruv nuqtai nazaridan favqulodda bo'lganlarni aniqlash (boshqaruv organining buyrug'i bilan amalga oshiriladi).

- boshqaruv monitoringi - ta'lim uchun qabul qilingan boshqaruv qarorlarining samaradorligi, oqibatlarini va ikkinchi darajali ta'sirini kuzatish va baholash. Monitoringning ushbu turi ta'sirini aniqlash muammosi mavjudligi sababli kengaytiriladi, agar monitoring vazifasi kuzatilayotgan ta'sirlarni keltirib chiqaradigan tashqi yoki ichki omillarning dinamikasi va ta'sirini aniqlaydigan baholash tizimlarini qurishga asoslangan[3].

Shunday qilib, ishda biz ta'limdagi monitoringning aniq ta'rifiga keldik: bu ta'lim tizimi yoki uning alohida elementlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish tizimi bo'lib, boshqaruv axborotini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu ta'limning holatini baholashga imkon beradi. Ob'ektning istalgan vaqtda holati va uning rivojlanishini bashorat qilishi mumkin.

Kasb-hunar ta'limi tizimini monitoring qilish modelida ta'lim muassasasi faoliyatining turli tomonlari aniqlanadi: iqtisodiy, pedagogik, ijtimoiy va boshqaruv. O'quv jarayoni monitoringini usullariga ko'ra uch guruhga bo'lish mumkin: axborot to'plash, joriy jarayonlar holatini ro'yxatga olish; boshqaruv qarorlarini qabul qilish va o'quv jarayonini sozlashda olingan ma'lumotlarni hisobga olish; ta'lim jarayonini sozlash.

Kasb-hunar kollejlari muassasalarini o'rganish jarayonida ishlab chiqilgan monitoring modelida uning asosiy yo'nalishlari belgilangan. Bu ta'lim tizimining faoliyat ko'rsatishi uchun sharoitlarni tahlil qilish, ta'lim mazmunini tahlil qilish, diagnostika qilish, o'quvchilarning kasbiy o'zini o'zi belgilashi, ta'lim tizimining samaradorligi, o'qituvchilarning kasbiy malakasi darajasini tahlil qilish. Monitoring usullari ham tavsiflanadi, ular bir necha guruhlariga bo'linadi: joriy kuzatish, tushuntirish, so'rov usullari, test va boshqalar.

Quyidagilar ta'lim jarayoni sifati monitoringini rivojlantirish bosqichlari deb larini belgilab olinadi:

1. Monitoring modelini ishlab chiqish;
2. Mezon bazasini shakllantirish;
3. Monitoring algoritmlari va dasturiy vositasini ishlab chiqish

Monitoring maqsadiga muvofiq quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Kasb-hunar ta'limida monitoring tizimini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlarini nazariy tahlil qilish.

2. Kollej o'quvchilarining kasbiy tayyorgarligini nazorat qilish samaradorligini ta'minlovchi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash.

3. Kollej o'quvchilarining kasbiy tayyorgarligini, shu jumladan o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari tizimini asoslash.

4. Kollej o'quvchilarining kasbiy tayyorgarligini monitoring qilish tizimining tarkibiy qismlari majmui sifatida mazmuni, vositalari va usullarini ishlab chiqish.

5. Ta'lim jarayoni sifatini monitoring qilish bo'yicha ishlab chiqilgan tizimni eksperimental tekshirish.

Xulosa. Monitoring texnologiyalaridan foydalanish nazorat samaradorligini oshirish, o'quv ko'rsatkichlarini dinamikada ko'rib chiqish, turli o'quvchilar, turli guruhlar, vaqtning turli nuqtalarida reyting ko'rsatkichlarini solishtirish imkonini beradi. Talabalar o'z-o'zini diagnostika qilish imkoniyatiga ega bo'lib, o'qituvchiga ta'lim jarayonini o'z vaqtida tuzatish imkoniyatini yaratadi.

REFERENCES

1. Т.А. Хужакулов, Бурева М, Турсуналиев Ж. Очистка сточных вод промышленных предприятий моделированием полианилиновых сорбционных материалов. "Colloquium-journal" № 3 (55). Warszawa, Polska. 2020. – P. 113-117
2. T.Khujakhulov., Water modeling and pre-project research algorithm. "Colloquium-journal" № 2 (26). Warszawa, Polska 2019. – P. 56-59.
3. Нурмонов А. Кўмакчили конструкциялар пресуппозицияси // Ўзбек тили ва адабиёти. -1986. -№6. -Б.42-45.
4. Гузев В.Г., Насилов Д.М. Слово-изменяемые категории в тюркских языках и понятие грамматическая категория // 2021. -№3. С.23-35.